

**РОССИЙСКО-КИТАЙСКИЙ СИМФОНИЧЕСКИЙ ОРКЕСТР:
ОПЫТ СОТРУДНИЧЕСТВА И ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ****RUSSIAN-CHINESE SYMPHONY ORCHESTRA: COOPERATION
EXPERIENCE AND DEVELOPMENT PROSPECTS****ЧЖАО СЯОЛИНЬ,**
аспирант,*Институт музыки, театра и хореографии,
Российский Государственный Педагогический Университет им. А.И. Герцена.***ZHAO XIAOLIN,**
PhD student,*Institute of Music, Theater and Choreography,
The Herzen State Pedagogical University of Russia.*

В статье приводится анализ сотрудничества российских и китайских симфонических оркестров. Автором приводится краткая характеристика основных событий и концертов, участниками которых стали симфонические концерты России и Китая. На примере взаимодействия г. Харбин и Свердловской области показано, что развитие сотрудничества в данной области имеет светлое будущее. Основными формами кооперации является проведение недели китайско-русских обменов, мастер-классов, стажировок и музыкальных фестивалей. Особое внимание в статье уделено концертам, участником которых является объединенный российско-китайский симфонический оркестр.

The article analyzes the cooperation between Russian and Chinese symphony orchestras. The author provides a brief description of the main events and concerts, which were attended by symphony concerts in Russia and China. On the example of interaction between the city of Harbin and the Sverdlovsk region, it is shown that the development of cooperation in this area has a bright future. The main forms of cooperation are a week of Sino-Russian exchanges, master classes, internships and music festivals. Particular attention in the article is paid to concerts in which the joint Russian-Chinese symphony orchestra is a participant.

Ключевые слова: *Китай, Россия, симфонический оркестр, сотрудничество, музыка, взаимодействие.*

Key words: *China, Russia, symphony orchestra, cooperation, music, interaction.*

Постоянный рост сотрудничества в различных областях между Китаем и Россией в настоящее время все больше привлекает внимание многих исследователей. При этом культурное сотрудничество является одним из приоритетов двух стран. Особого внимания заслуживает культурное взаимодействие России и Китая, которое выражается в большом количестве гуманитарных обменов студентами, работниками и музыкантами. Последняя группа наиболее важна для настоящего исследования, цель которого заключается в рассмотрении особенностей сотрудничества русских и китайских симфонических оркестров. Для ее достижения необходимо провести анализ основных мероприятий, основными участниками которых являлись музыкальные коллективы двух стран.

В 2012 г. Сямыньский симфонический оркестр впервые выступил в России в концертном зале Мариинского театра [5]. Он представляет собой своего рода «визитную карточку» г. Сямынь. Дело в том, что оркестру было присвоено звание Всекитайской общественной организации передового характера. Руководила оркестром Ч. Сяоинь – один из самых почитаемых дирижеров Китайской Народной Республики. Программа выступления состояла из «Римского карнавала» Г. Берлиозы, «Итальянского каприччио» П. И. Чайковского, а также из «Эха земляных замков Хакка» Л. Юаня. После концерта было проведено несколько мастер-классов, в рамках которых многие желающие музыканты из России могли получить новые практические и теоретические знания в области исполнения симфонической музыки.

В 2015 г. в Пекине выступал российско-китайский молодежный симфонический оркестр. Концерт проходил в Национальном центре исполнительских искусств Пекина [2]. Состав оркестра был представлен российскими музыкантами Мариинского театра, а также музыкантами Национального центра исполнительских искусств Китайской Народной Республики. Приглашенным гостем мероприятия стал С. Инди, известный китайский пианист. В рамках концерта исполнялись концерт для фортепиано с оркестром «Желтая Река» С. Синхая, а также «Симфония № 6» П. И. Чайковского. Необходимо отметить, что аналогичный концерт проводился в России, а именно в Концертном зале им. П. И. Чайковского. Причиной проведения, по словам вице-премьера Китая Л. Яньдуна, стало окончание Второй Мировой Войны и дальнейшее укрепление сотрудничества Китайской Народной Республики и Российской Федерации [2].

В 2016 г. объединенный российско-китайский оркестр провел концерт по случаю реализации культурной программы ЭКСПО [4]. Причиной организации данного мероприятия стало достижение договоренностей между губернатором Свердловской области Е. В. Кувайшевым и С. Сибином, мэром г. Харбин относительно расширения гуманитарных обменов. Концерт был разделен на две части: китайскую и российскую. В первой части Харбинский симфонический оркестра, руководителем и дирижером которого является Ц. Бо, исполнял известные китайские произведения с использованием таких народных инструментов, как пипа и эрху. Вторая часть ознаменовалась выступлением объединенного российско-китайского оркестра, дирижировал которым Э. Баатаржав. Коллектив исполнял сюиты из «Лебединого озера» и «Щелкунчика», а также увертюру «1812 год» П. И. Чайковского. При этом необходимо отметить, что российско-китайский оркестр уже проводил ранее концерты в Харбине в рамках Недели российско-китайской культуры, которая проходила в середине августа 2016 г.

А. О. Соболев, министр международных и экономических связей Свердловской области отметил дальнейшие направления совместной работы в области культурного и гуманитарного обмена. Так, Свердловская филармония совместно с управлением культуры, прессы и печати г. Харбина будут расширять участие российских творческих коллективов и отдельных исполнителей в культурных мероприятиях, проводимых Харбинской филармонией. При этом также отмечается увеличение количества стажировок как китайских, так и русских музыкантов, равно как и проведение большого количества мастер-классов по изучению российской симфонической музыки. Также подчеркивается необходимость участия китайских симфонических оркестров как во всероссийских, так международных фестивалях, которые организывает Свердловская филармония [4].

Следующим этапом расширения сотрудничества стало выступления Уральского академического филармонического оркестра на китайском национальном фестивале под названием «Харбинское лето» [7]. Данная идея претворилась в жизнь в 2016 г. Благодаря дирижеру Д. Лиссу, который вместе с оркестром исполнял сочинения С. В. Рахманинова, П. И. Чайковского, а также О. В. Викторовой.

В 2017 г. ранее симфонический оркестр Свердловской филармонии принял участие в Неделе российско-китайских культурных обменов, которая проходила в г. Харбин [6]. В рамках данного мероприятия Харбинский и Уральский симфонические оркестры провели совместный концерт, на котором была исполнена увертюра «Харбин» О. В. Викторовой. Руководители объединенным оркестром А. А. Петренко и Т. Мухай. П. В. Креков, заместитель губернатора Свердловской области отмечал, что данное мероприятие проводится уже второй раз. Это отражает заинтересованность в расширении культурного взаимодействия между Россией и Китаем [6]. При этом неделя культурных обменов представляет собой не просто встречу русского и китайского народа, но и возможность обмена традициями: музыкальными, культурными, художественными и т. д. Необходимо отметить, что г. Харбин и Свердловская область осуществляют плодотворное двустороннее сотрудничество в течение более 20 лет. Это и является причиной такого широкого культурного обмена между русским и китайским народом.

В 2019 г. был организован концерт «Музыкальные портреты стран» в честь 70-летия сотрудничества между Китайской Народной Республикой и Российской Федерацией [1]. Главным событием в рамках настоящего мероприятия стало выступление сводного российско-китайского симфонического оркестра. Его участниками стали музыканты оркестра департамента культуры г. Чашна и белгородского симфонического оркестра. При этом китайский коллектив, существующий уже более 35 лет, считается одним из лучших симфонических оркестров страны. Его репертуар включает как национальную симфоническую музыку, так и классику русских композиторов.

Программа выступления была разделена на два отделения. В рамках первого исполнялись сочинения китайских композиторов, таких как симфония «Ода красному флагу» Л. Цимина, концерт для скрипки с оркестром «Влюбленные бабочки» Х. Анханьжао, а также симфоническое произведение С. Яю «За деревней». Второй раздел ознаменовался исполнением произведений русских композиторов – Д. Д. Шостакович, П. И. Чайковский и А. П. Бородин. Оркестром руководили представители русской и китайской музыкальной культуры – С. Мин и Д. Филатов. Вместе с белгородским симфоническим оркестром впервые выступала известная в Китае скрипачка Л. Ли. По ее словам, «русская музыка обладает способностью завораживать с первых нот, поэтому она так близка китайскому народу. При этом она также отмечала, что произведения русских композиторов представляют собой универсальный музыкальный язык, на котором могут говорить многие исполнители из различных стран.

В сентябре 2021 г., несмотря на ограничения пандемии COVID-19, в России был проведен Фестиваль китайской культуры в онлайн-формате [3]. В рамках настоящего мероприятия был проведен концерт, в котором приняли участие Большой Симфонический оркестр им. П. И. Чайковского и Нанкинский национальный оркестр Китая. Они исполняли известные традиционные китайские и русские произведения, такие как «Я люблю тебя, Китай», «Ода красному знамени», «Калинка», «Славянский марш», «Катюша» и др.

Таким образом, мы можем прийти к следующим выводам. Сотрудничество российских и китайских оркестров в настоящее время находится на высоком уровне. Это показывает количество проводимых концертов, которые организуются почти каждый год. При этом проведение недели китайско-русского обмена представляет собой отличную площадку для обмена опытом большого количества музыкантов как из Китая, так и из России. Организация концертов, основными участниками которых являются объединенные российско-китайские симфонические оркестры, показывают заинтересованность двух стран в обмене опытом и знаниями в области национальной музыкальной культуры. В настоящее время основными направлениями в области сотрудничества симфонических оркестров двух стран является увеличение количества стажировок, мастер-классов по изучению русской и китайской сим-

фонической музыки. При этом также необходимо расширять участие китайских симфонических оркестров как во всероссийских, так и международных музыкальных фестивалях.

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

1. В Белгороде сыграл сводный российско-китайский оркестр // БелПресса URL: <https://www.belpressa.ru/culture/iskusstvo/29067.html> (Дата обращения 29.09.2021)
2. В Пекине выступил российско-китайский молодежный симфонический оркестр // ЭКД URL: <https://ekd.me/2015/09/symphonic-orchestra/> (Дата обращения 25.09.2021)
3. Китайско-российский концерт откроет Фестиваль китайской культуры в России // РИА Новости URL: <https://ria.ru/20210909/kontsert-1749297444.html> (Дата обращения 30.09.2021)
4. Объединенный российско-китайский оркестр исполнит произведения Чайковского в рамках культурной программы ЭКСПО // JustMedia URL: https://www.justmedia.ru/news/culture/obedinennyj_rossijskokitajskij_orkestr_ispolnit_proizvedeniya_chajkovskogo_v_ramkah_kulturnoj_programmy_ekspo (Дата обращения 26.09.2021)
5. Сямьинский симфонический оркестр впервые выступит в России // РИА Новости URL: <https://ria.ru/20121015/902540881.html> (Дата обращения 25.09.2021)
6. Уральские артисты выступили в Харбине в рамках сотрудничества Свердловской области и провинции Хэйлунцзян в сфере культуры // Официальный сайт правительства Свердловской области URL: http://midural.ru/news/on_the_eve/document115896/ (Дата обращения 27.09.2021)
7. Уральский оркестр выступит на фестивале «Харбинское лето в Китае» // ТАСС URL: <https://tass.ru/ural-news/3532971> (Дата обращения 27.09.2021)

© Чжао Сяолинь, 2021.